

СОЦИОЛОГИЯ НЕНИ ҮЙРЕНЕДИ?

Заретдинова Несибели

Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Университети

Тарийх факультети Социаллық пәнлер кафедрасы доценти

znesibeli@gmail.com

Абатова Нуржанат

Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Университети

Тарийх факультети Социология қәнийгелиги 1-курс студенти

nurjanatabatova3@gmail.com

Аннотация: Мақалада ҳәзирги заманның жетекши социологы Энтони Гидденстин теориялық көзқараслары тийкарында социология илиминин предмети ҳәм объекти талқыланады. Автор тәрәпинен “социологиялық қыял” ҳәм “структураласыў” теорияларында жеке адам ҳәм жәмийетлик дүзилис арасындағы өз-ара байланыс қарап шығылады. Соның менен бирге, мақалада социаллық институтлардың роли, социаллық теңсизлик мәселелери ҳәм глобалласыў дәўириндеги социологияның жаңа миннетлери сүўретленеди.

Таяныш сөзлер: Социология, система, социаллық институт, структура, жәмийет, изертлеў, Энтони Гидденс, объект, адам (индивид), структураласыў, социологиялық қыял.

Annotatsiya: Maqolada hozirgi zamonning yetakchi sotsiologi Entoni Giddensning nazariy qarashlari asosida sotsiologiya fanining predmeti va obykti tahlil qilinadi. Muallif tarafidan “sotsiologik tasavvur” va “strukturallashuv” nazariyalaridagi shaxs va ijtimoiy tuzilma o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik ko’rib chiqiladi. Shu bilan birga, maqolada ijtimoiy institutlarning roli, ijtimoiy tengsizlik masalalari va globallashuv davridagi sotsiologiyaning yangi vazifalari yoritilgan.

Tayanch soʻzlar: Sotsiologiya, tizim, ijtimoiy institut, tuzilma, jamiyat, tadqiqot, Entoni Giddens, obyekt, shaxs (indivud), strukturallashuv, sotsiologik tasavvur.

Аннотация: В статье анализируются предмет и объект социологической науки на основе теоретических взглядов ведущего социолога современности Энтони Гидденса. Автор рассматривает взаимосвязь между личностью и социальной структурой в теориях “социологического воображения” и “структурирования”. Наряду с этим, в статье освещаются роль социальных институтов, проблемы социального неравенства и новые задачи социологии в эпоху глобализации.

Ключевые слова: Социология, система, социальный институт, структура, общество, исследование, Энтони Гидденс, объект, индивид, структурирование, социологическое воображение.

Abstract: Based on the theoretical perspectives of Anthony Giddens, a leading contemporary sociologist, this article analyzes the subject matter and object of sociology. The author examines the relationship between the individual and social structure in the theories of “sociological imagination” and “structuration.” Furthermore, the article describes the role of social institutions, issues of social inequality, and the emerging challenges of sociology in the era of globalization.

Keywords: Sociology, system, social institution, structure, society, research, Anthony Giddens, object, individual, structuration, sociological imagination.

Социология – бул адамның социаллық турмысын, топарлар ҳәм жәмийетти системалы үйренетуғын илим. Энтони Гидденстин пикиринше, социологияның баслы мақсети – бизиң турмысымызды қәлиплестиретуғын курамалы социаллық күшлерди түсиниў¹. Бул илим адам искерлигиниң тек сыртқы көринисин ғана емес, ал оның тийкары болған жасырын структураларды, себеплерин ҳәм күтилмеген нәтийжелерди изертлейди.

Гидденс “социологиялық қыял” түсинигин алға қойып, хәр қандай жеке адамның тағдирин сол адам жасап атырған дәўирдиң тарийхы ҳәм жәмийетлик дүзилиси менен байланыслы тәризде үйрениўди усынады. Мысалы, жұмыссызлық машқаласын бир адамның жеке сәтсизлиги емес, ал

экономикалық системаның өзгериси хәм социаллық структураның кризиси сыпатында изертлеў – социологияның тийкарғы миннети есапланады.

Социология биринши нәўбетте социаллық институтларды, яғный шаңарақ, дин, билимлендириў, сиясат хәм экономика сыяқлы жәмийеттиң тийкары болып табылатуғын системаларды үйренеди. Бул институтлар индивидтиң социализацияласыў процессин, қәдириятларын хәм имканиятларын белгилеп береді. Эмиль Дюркгеймниң тәлийматы менен байланыстырғанда, социология бул қубылысларды “социаллық фактлер” сыпатында, яғный адамның еркинен тыс өмир сүретуғын хәм оған белгили бир дәрежеде қысым көрсететуғын айрықша болмыс ретинде үйренеди².

Гидденс социологияның тек не екенлигин ғана емес, оның қалай изертленетуғынлығын да әҳмийетли деп биледи. Социология объектин изертлеўде еки тийкарғы усыл қолланылады: Квантитатив (санлық) – сораўнамалар хәм статистика арқалы жәмийетлик жағдайларды кең көлемде өлшеў болса, Квалитатив (сапалық) – интервью хәм бақлаў арқалы адамдардың ис-хәрекетиниң ишки себеплерин түсиниў. Гидденс бул еки усылдың да әҳмийетлилигин келтиреді. Бул бағдарда изертлеўши Н. Заретдинованың илимий көзқараслары да Гидденс концепциясын толықтырады. Ол атап өткендей, социаллық-демографиялық изертлеўлерде негизги бақлаў бирлиги — инсан есапланады. Инсан өмириндеги физиологиялық хәм психологиялық өзгерислердиң жыйындысы пүткил жәмийеттиң социаллық-экономикалық хәм демографиялық динамикасын белгилеп береді³.

Соның менен бирге, социология социаллық теңсизлик хәм стратификация машқалаларын терең үйренеди. Пьер Бурдьё хәм Макс Вебердиң мийнетлерине сүйенсек, жәмийеттеги ресурслардың (хәкимият, байлық, мәртебе) қалай бөлистирилетуғыны хәм бул бөлистириўдиң әўладтан-әўладқа қалай өтетуғыны – илимниң әҳмийетли сораўларынан бири. Гидденстиң “структураласыў” теориясы социологияның тағы бир әҳмийетли тәрепин ашады: жәмийет бизди қәлиплестиргени менен биз де өз хәрекетлеримиз арқалы жәмийетти хәр дайым қайтадан жаратып хәм жаңалап турамыз⁴.

“Пән – өзін ақлаған рецептлердің жыйындысы⁵”, – дейди француз философы Валери. Социологияның методларына сүйене отырып, келешекте көпшилик кәсіптердің орнын жасалма интеллект ийелеуін, сондай-ақ мағлыұматлар пүткіллей цифрландырылыуын болжай аламыз. Хәзирги глобалласыу дәуиринде социология цифрлық технологиялардың адам қатнасықларына тәсирин, глобал миграцияны хәм экологиялық қәуип-қатерлерди үйрениуди өз ишине алады.

Жуұмақлап айтқанда, Энтони Гидденстин теориялық концепциялары заманагөй социология илиминиң методологик тийкарын курайды. Оның структураласыу теориясы арқалы биз жәмийетти статикалық бирлик емес, ал индивидлердің күнделикли искерлиги арқалы турақлы түрде қайта жаратылып туратуғын динамикалық процесс сыпатында түсинемиз.

Бүгинги глобалласыу хәм цифрласыу дәуиринде социология бизге “өз-өзин ағартыушылық” береді. Ол тек академиялық пән емес, ал заманагөй дүньяның динамикасын түсиниуге, социаллық өзгерислерди прогнозлауға хәм “тәуекелшилик жәмийетинде” адамзаттың биргеликте жасауының ең қолайлы жолларын излеуге қаратылған күшли интеллектуаллық курал болып табылады. Жәмийеттиң қалай ислейтуғынын неғурлым терең түсингенимиз сайын, адамлар өз турмысына хәм келешегине соғурлым саналы түрде ийелик ете алады.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Гидденс Э. Социология. – Ташкент: Шарқ, 2002.
2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995.
3. Zaretdinova N. The Relevance of Studying the Socio-Demographic Situation in Karakalpakstan. – Journal of social studies, 2024.
4. Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. – University of California Press, 1984.
5. Карнеги Д. Безовталиқдан қандай қутулиб яшаш мүмкин. – Ташкент, 2018.